

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры Специальных правовых дисциплин Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова, Республика Узбекистан
rahmatulla1973@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185739>

Молодые люди призваны сыграть фундаментальную роль в привнесении новой культуры добросовестности на все уровни общества, но они же и наиболее уязвимы. В связи с этим в Узбекистане важно разработать соответствующие стратегии расширения прав и возможностей, чтобы повысить их уровень знаний о коррупции, а также способность противостоять ей, обеспечивая надлежащее участие в качестве заинтересованной стороны в разработке любой политики и реализации антикоррупционных стратегий.

Органам государственной власти Узбекистана следует поддерживать инициативы молодежных организаций по борьбе с коррупцией и создавать сети по обеспечению добропорядочности молодежи; усилить антикоррупционное образование и борьбу с коррупцией в образовании в сотрудничестве с разными международными организациями, осуществляющими антикоррупционную деятельность; стремиться к участию молодежи в разработке этических норм и кодексов поведения для школьных и университетских сотрудников и студентов и усилить защиту лиц, сообщающих о нарушениях. Национальные власти могут также ввести систему обучения и сертификации по вопросам борьбы с коррупцией для государственных служащих.

По мнению Н.А. Зикриллаевой, многие молодые люди имеют желание и возможности изменить мир и могут положительно повлиять на будущие усилия по борьбе с коррупцией. Как новое поколение политиков, предпринимателей и представителей гражданского общества они должны сыграть важную роль в распространении новой культуры добросовестности на всех уровнях общества; но они также наиболее уязвимы. Поэтому их следует научить эффективно обнаруживать, предотвращать и бороться с коррупцией.

Образование, несомненно, играет ключевую роль в предотвращении коррупции. Просвещение должно начинаться с самого раннего возраста -

на уровне детского сада и начальной школы – и продолжаться на протяжении всей учебной программы. Это подразумевает профессиональную подготовку руководителей и других работников образования по этическим вопросам в процессе обучения на протяжении всей жизни.

Для того чтобы молодые люди могли участвовать в инициативах по борьбе с коррупцией, им необходимо чувствовать себя вовлеченными в качестве заинтересованных сторон в разработку политики и реализацию антикоррупционных стратегий и иметь возможность брать на себя ответственность за действия, в которых они участвуют. Чем инициативнее молодежь, тем больше у политики шансов на успешное развитие в целях обеспечения благосостояния народа. Молодежные инициативы становятся еще более структурированными, если интегрировать их в более крупные кампании по борьбе с коррупцией.

Следует согласиться с узбекским ученым А.С. Бегматовым в том, что молодые люди более склонны творчески подходить к решению проблем. Усилия по борьбе с коррупцией могут быть более инновационными, дальновидными и лучше использовать современные технологии. Подрастающее поколение не функционирует как однородная группа, у них разные точки зрения, мотивации и способы мышления. Предоставляемые проекты и поддержка должны быть адаптированы к этому разнообразию. Молодые люди, выступающие против коррупции и мошенничества в системе образования, нуждаются в надлежащей защите. В связи с этим необходимо создать адекватные правовые и административные рамки для обеспечения защиты информаторов.

Для разработки антикоррупционной политики и повышения способности подрастающего поколения Узбекистана выявлять коррупцию и противодействовать ей необходимо:

- привлекать соответствующие молодежные организации и / или представителей к разработке и реализации антикоррупционной политики, относящейся к той области, в которой активна молодежь, в частности, к политике, образованию, спорту и средствам массовой информации;
- поддерживать инициативы и действия молодежных организаций в борьбе с коррупцией, в частности, посредством адресной поддержки отдельных молодежных проектов;

- создавать национальные сети, где молодые люди могут делиться своим опытом и знаниями о коррупции, распространять передовой опыт и разрабатывать предложения для будущих действий.

Для антикоррупционного просвещения и борьбы с коррупцией в системе образования Узбекистана необходимо:

- ввести изучение добросовестности с самого раннего возраста в национальные школьные и университетские программы, включая как аспекты личных ценностей и этического поведения, так и подход, основанный на правах человека;

- поощрять подход, согласно которому качественное образование будет достигнуто, а коррупция будет преодолена, если все соответствующие слои общества будут полностью придерживаться фундаментальных позитивных этических принципов общественной и профессиональной жизни, а не полагаться только на механистические меры регулирования сверху вниз;

- привлекать молодых борцов с коррупцией к разработке стратегий противодействия коррупции и неэтичному поведению в системах образования посредством участия в составлении этических диаграмм и кодексов поведения для школьных и университетских сотрудников и студентов и / или в разработке индексов добросовестности или прозрачности, чтобы деятельность учреждений образования была более прозрачной в отношении расходования бюджетных средств и внутренних процедур, таких как повышение в должности и проведение экзаменов;

- разрабатывать антикоррупционные образовательные материалы, предназначенные для студентов и преподавателей различного уровня, в сотрудничестве с антикоррупционными государственными органами и неправительственными организациями.

Для обеспечения защиты информаторов необходимо:

- ввести соответствующие положения в действующее законодательство;

- поддерживать работу НПО, занимающихся предоставлением юридических консультаций, обучением и поддержкой в сообщении и раскрытии фактов коррупции;

- рассмотреть возможность создания фонда поддержки, чтобы помочь разоблачителям справиться с прямыми и косвенными последствиями их разоблачений.

Для развития организаций гражданского общества и молодежных объединений важно:

- поддерживать инициативы и поощрять участие молодых людей в таких мероприятиях, как летние школы и молодежные лагеря добросовестности в рамках программ обучения;
- поддерживать создание электронных платформ, на которых все граждане могут получить доступ к информации о том, как бороться с коррупцией, и поделиться знаниями о передовой практике.

Государственным служащим необходимо:

- рассмотреть возможность внедрения системы обучения и сертификации по вопросам борьбы с коррупцией для людей, занятых на государственной службе, которая будет разработана в сотрудничестве с университетами, независимыми антикоррупционными учреждениями, соответствующими организациями гражданского общества и центрами антикоррупционного мониторинга.

Таким образом, борьбу с коррупцией среди учащейся молодежи можно осуществлять посредством формирования у подрастающего поколения добропорядочного поведения и иммунитета к участию в коррупционных проявлениях. Это комплексная совместная работа государства, отдельных учреждений образования, самой молодежи, гражданского общества и СМИ. Вместе с тем мы представили конкретные меры, которые позволят активнее вовлекать молодежь Узбекистана в антикоррупционную деятельность и защищать их права в условиях борьбы с коррупционными проявлениями.

Использованная литература:

1. Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения: сб. науч. ст. по итогам V Сибирского антикоррупционного форума. Красноярск, 19–20 декабря 2019 г. / отв. ред. И. А. Дамм, Е. А. Акунченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. – С. 116-119.
2. Бегматов А.С. Тесное государственно-частное партнерство – залог успеха в борьбе с коррупцией // Проблемы науки. – 2020. – №9 (154). – С. 79-87.
3. Волосова Н.Ю. Молодежные программы противодействия коррупции и создание информационной антикоррупционной среды: некоторые размышления и опыт // Педагогический журнал. – 2016. – № 4. – С. 370-378.
4. Зикриллаева Н.А. Дальнейшее совершенствование антикоррупционной политики Узбекистана // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2017. – №12. – С. 44-56.

5. Проблемы противодействия коррупции на государственной службе и пути их решения: сборник докладов молодых ученых, аспирантов и студентов – участников круглого стола с международным участием. Ростов на-Дону, 17 февраля 2018 г. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2018. Том 2. – 122 с.
6. УНП ООН продвигает политический диалог по вопросам борьбы с коррупцией в высшем образовании Узбекистана // UNODC. – 27.02.2020. – URL: <https://www.unodc.org/centralasia/en/news/unodc-promotes-policy-debate-on-anti-corruption-in-higher-education-in-uzbekistan-ru.html> (дата обращения: 27.07.2022).
7. Формирование в молодежной среде нетерпимости к коррупционному поведению: материалы 3-й Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 01 декабря 2017 г. / отв. ред. М. В. Ожиганова, М. В. Снегирева; ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2017. – 187 с.

